

**АНАЛИЗ УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ “ЗЕЛеноЙ”
ЭКОНОМИКИ.**

Юсупов Ёкуб Рустамович

Магистр МЭМ (INEM-uz-02-23), УМЭД

yusupovyoyqub243@gmail.com

+998(90)394-17-99

Тураева Сурия Тельмановна

Научный руководитель

доцент кафедры «Международная экономика»

Аннотация: В мировой практике продолжается недостаток безопасных, экологически чистых и доступных по цене альтернатив крупномасштабной энергии, пригодные для замещения ископаемых топлив. Пока эти альтернативы не будут масштабированы, наш мир продолжит сталкиваться с двумя текущими энергетическими проблемами. Одна из ключевых проблем энергетики, на которую активно обращается внимание, - это взаимосвязь между доступом к энергии и выбросами парниковых газов. Впрочем, существует еще одна глобальная проблема в области энергетики, не менее значимая: сотни миллионов людей сталкиваются с недостатком полноценного энергетического обеспечения, что приносит трагические последствия как для самих людей, так и для окружающей среды.

Введение:

В условиях растущей потребности в энергии и стремительных изменений климата, проблема устойчивого развития в электроэнергетике становится ключевой научной и практической задачей. С развитием "зеленой" экономики, которая находит свое воплощение в переходе к чистым источникам энергии, предприятия электроэнергетики сталкиваются с новыми вызовами и

возможностями. Данная статья направлена на проведение всестороннего анализа устойчивого развития предприятий электроэнергетики в контексте эволюции "зеленой" экономики.

В текущем контексте электроэнергетика выступает не только как ключевой элемент обеспечения энергии для экономики и населения, но и как определяющий фактор в стратегии устойчивого развития. Отрасль сталкивается с необходимостью интегрировать инновационные технологии, снижать воздействие на окружающую среду и обеспечивать устойчивое использование природных ресурсов.

Анализ устойчивого развития предприятий электроэнергетики требует изучения различных аспектов, начиная от технологических инноваций и эффективного использования ресурсов до социальных и экономических аспектов данной трансформации. В данном контексте, статья предлагает систематическое рассмотрение вызовов и возможностей, с которыми сталкиваются предприятия электроэнергетики, и исследование стратегий, которые они принимают для достижения устойчивого развития.

Настоящее исследование имеет целью не только выявить факторы, влияющие на устойчивое развитие в электроэнергетике, но и предоставить рекомендации и практические решения, способствующие эффективному внедрению принципов "зеленой" экономики в данную отрасль. В результате этого анализа мы стремимся внести вклад в понимание перспектив энергетической отрасли в контексте устойчивого развития и содействовать формированию стратегических направлений для ее будущего развития.

Текущее состояние электроэнергетики и зеленой экономики:

По экономическим тенденциям, рост мирового энергопотребления в 2022 году сократился вдвое (с +4,9% в 2021 году до 2,1% в 2022 году, что остается выше среднего показателя 2010-2019 годов (+1,4%/год)).¹

¹ Renewable Energy, <https://ourworldindata.org/grapher/energy-intensity-by-sector>

В 2022 году рост энергопотребления замедлился в двух крупнейших странах-потребителях: в Китае, крупнейшем потребителе энергии в мире (25% в 2022 году), он увеличился на 3% (по сравнению с +5,2% в 2021 году), а вырос на 1,8% в США (+4,9% в 2021 г.). Сильный экономический рост привел к росту потребления энергии в Индии (+7,3%), Индонезии (+21%) и Саудовской Аравии (+8,4%), а также в меньшей степени в Канаде (+3,8%) и в Латинской Америке (+2,7%). в том числе +2,4% в Бразилии и Мексике и +4,5% в Аргентине). Он также увеличился примерно на 3% на Ближнем Востоке и в Африке (несмотря на падение потребления на 4,5% в Южной Африке из-за напряженности в поставках угля и вынужденного сброса нагрузки в энергетическом секторе).²

Напротив, потребление первичной энергии в Европе снизилось (-4%, в том числе -4,4% в ЕС и около -3% в Великобритании и Турции) на фоне опасений рецессии после вторжения России в Украину, роста цен на энергоносители и более умеренной динамики. температура побудила промышленных и бытовых потребителей сократить спрос на энергию. В СНГ потребление энергии снизилось на 3,2% из-за войны на Украине (-29%) и санкций Запада против России (-0,4%). Потребление энергии в странах Азии-ОЭСР оставалось в целом стабильным (Южная Корея, Австралия) или слегка снизилось (-1,1% в Японии).³

² Renewable Energy. <https://ourworldindata.org/grapher/energy-intensity-by-sector>

³ Energy Production and Consumption. <https://ourworldindata.org/energy-production-consumption>

Energy use per person

Energy use not only includes electricity, but also other areas of consumption including transport, heating and cooking.

Data source: U.S. Energy Information Administration (EIA); Energy Institute Statistical Review of World Energy (2023); Population based on various sources (2023)
 Note: Energy refers to primary energy – the energy input before the transformation to forms of energy for end-use (such as electricity or petrol for transport).
OurWorldInData.org/energy | CC BY

Динамичный спрос на электроэнергию в корни создаёт две основные проблемы:

1. Масштабный выброс парниковых газов;
2. Полноценность обеспечения электроэнергией людей.

CO₂ emissions per capita vs GDP per capita

To end climate change the long-run goal is that net-emissions decline to zero. Bringing emissions down to 2.4 tonnes per person would mean we have halved emissions from their current level (4.8t), a big milestone.

Data: Global Carbon Project, UN Population, and World Bank.

OurWorldinData.org - Research and data to make progress against the world's largest problems.

Licensed under CC-BY by the author Max Roser.

Исходя из данных приведенных в данной диаграмме можно убедиться в том, что страны с низким показателем ВВП на душу населения испытывают недостаточность потребления электроэнергии, аналогично показывают низкий уровень выброса CO2 и наоборот. Однако, страны с большим количеством выброса CO2 имеют возможность добычи возобновляемой энергии и это на наш взгляд ролевая фигура при решении вышестоящих проблем. Именно пошаговый переход к возобновляемым источникам энергии особенно богатых стран может значительно уменьшить выброс углекислого газа в атмосферу.

Рассмотрим состав источников энергии в странах Европейского союза.

Как мы видим наблюдается резкий рост низкоуглеродных и возобновляемых источников энергии, причиной этому являются социальная и политическая озобоченность в сохранении окружающей среды для будущего поколения.

Share of electricity production by source, European Union (27)

Data source: Ember's Yearly Electricity Data; Ember's European Electricity Review; Energy Institute Statistical Review of World Energy
OurWorldInData.org/energy | CC BY

Обзор энергетического сектора на фоне Швеции:

Доля использования возобновляемой энергии в Швеции продолжает расширяться. Уже в 2012 году страна достигла установленной правительством цели на 2020 год - 50 процентов, а в 2022 году страна удовлетворяет свои энергетические спросы примерно на 65% из возобновляемых источников энергии. Для электроэнергетического сектора поставлена амбициозная цель достичь полностью возобновляемого производства электроэнергии к 2040 году.⁴

Швеция обладает обширными ресурсами подвижной воды и биомассы, что способствует высокому проценту использования возобновляемой энергии в стране. Основными источниками возобновляемой энергии в Швеции являются гидроэнергия (вода), преимущественно используемая для производства электроэнергии, и биоэнергия, применяемая в отоплении.

Швеция входит в страны с большим количеством потребления электроэнергии на душу населения, но тем не менее, выбросы углерода в Швеции сравнительно низки по сравнению с другими государствами.

⁴ An overview of Energy in Sweden 2022 now available (Swedish Energy Agency)
<https://www.energimyndigheten.se/en/news/2022/an-overview-of-energy-in-sweden-2022-now-available/>

Этот низкий уровень выбросов в Швеции обусловлен тем, что около 70 процентов производимой электроэнергии в стране генерируется с использованием гидроэнергии (41%) и атомной энергии (29%). На территории Швеции в настоящее время функционируют три атомные станции с шестью ядерными реакторами.

Кроме того, в 2022 году около 19 процентов электроэнергии в Швеции было произведено с использованием ветровой энергии. Станции совмещенного производства тепла и электроэнергии, преимущественно работающие на биотопливе, внесли свой вклад, обеспечив примерно 9 процентов общего объема производства электроэнергии.⁵

Важно отметить то, что уровень роста возобновляемых источников энергии мотивируется первично со стороны правительства с помощью субсидирования и «сертификации зелёной энергии», а после либерализацией цен на электроэнергию. С 1996 года шведы имеют возможность выбирать поставщика электроэнергии. Примерно 140 компаний предлагают электроэнергию потребителям в Швеции.⁶

На правительственном уровне принят закон «О декларациях по энергии».⁷ Декларация отображает объем потребляемой зданием энергии в сравнении с другими, что доказывает заинтересованность правительства к устойчивому энергетическому развитию под призмой «зеленой экономики».

⁵ An overview of Energy in Sweden 2022 now available (Swedish Energy Agency) <https://www.energimyndigheten.se/en/news/2022/an-overview-of-energy-in-sweden-2022-now-available/>

⁶ Swedes use a lot of energy, yet emissions are low. The key? Renewable energy. <https://sweden.se/climate/sustainability/energy-use-in-sweden>

⁷ ENERGY DECLARATION. <https://nordiskeo.se/en/energy-declaration/#:~:text=In%20Sweden%2C%20it%20is%20mandatory,how%20to%20improve%20its%20efficiency.>

Далее рассмотрены автором анализ моделирования доли возобновляемых источников энергии на рынке энерго-сбыта (2000-2022гг.)

Изучая модель поняли, что линейная модель является самой оптимальной в описании нашего тренда процентных соотношений. Данная функции автокорреляции остатков доказывает эффективность нашей модели, ведь за исключением первого лага остальные находятся внутри промежутка.

Series errTr

Прогнозы

```
fTr<- forecast(TrX,h=3, level=95);fTr # прогноз по тренду
```

```
## Point Forecast Lo 95 Hi 95  
## 2023 64.22089 54.00181 74.43998  
## 2024 65.06393 54.70674 75.42112  
## 2025 65.90697 55.40120 76.41274
```

Это заключительный прогноз по тренду, где можно увидеть тенденцию критических показателей по модели где ожидается поднятие доли возобновляемой энергии в Швеции до 76.4% в 2025 году.

Заключение:

Устойчивое развитие предприятий электроэнергетики в условиях "зеленой" экономики требует комплексного и системного подхода. Взаимодействие между технологическими, экологическими, экономическими и социальными факторами является ключевым для создания устойчивой и эффективной энергетической системы. Мировые тренды и глобальное сотрудничество играют важную роль в формировании будущего электроэнергетики как устойчивой и ответственной отрасли. Все усилия направлены на обеспечение стабильного и чистого энергетического будущего для всех.